

МОЛЕКУЛЯРНАЯ И ФЕРМЕНТАТИВНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ БУДУЩЕГО

И.Д. Клабуков¹, П.Ю. Волчков², А.В. Люндуп¹, Т.Г. Дюжева¹

1 – Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, Институт регенеративной медицины, г. Москва

2 – Московский физико-технический институт

Хирургические принципы, объединяемые понятием «функциональная хирургия», подразумевают выполнение органосохраняющих операций, чаще малоинвазивных и направленных на коррекцию систем организма при сохранении анатомии и восстановлении нормальных функций. В XX веке примерами реализации таких принципов стали лапароскопические техники, робот-ассистированные операции, методы хирургии быстрой реабилитации (Fast Track Surgery) и др. Современная молекулярная биология и биофизика позволяет расширить эти примеры на выполнение функциональных операций на молекулярном уровне.

Сама идея хирургии на молекулярном уровне была впервые выдвинута нобелевским лауреатом Ричардом Фейнманом в 1959 году, как пример потенциального использования наноразмерных механизмов в медицинских целях. В дальнейшем концепция вмешательств на молекулярном и тканевом уровне для изменения фенотипа тканей получила свое инструментальное решение в форме генно-инженерных конструкций.

Термин «молекулярная хирургия» (molecular surgery) впервые был сформулирован в 1966 году для описания вмешательства в работу клеток на уровне ДНК (R.G. Denkwalter and M. Tishler, 1966). Разработанные в последнее время системы редактирования генома (CRSPR/Cas9, TALEN, ZFN) для терапевтических целей позволяют восстанавливать/воссоздавать нормальный клеточный фенотип и, как следствие, функционал патологически измененных тканей. В настоящее время проходят испытания системы молекулярной хирургии для лечения кардиомиопатий, серповидно-клеточной анемии и онкологических заболеваний.

Исправление масштабных дефектов тканей является целью другого направления - ферментативной хирургии (enzymatic surgery) (M.C. Paterson et al., 1981). Хотя сегодня ферменты в основном используются для терапии заболеваний пищеварения, но использование специфичных систем доставки позволяет выполнять масштабные вмешательства по ремоделированию патологически измененных тканей, например путем доставки металлопротеиназ для разрушения разрастающейся фиброзной ткани.

Развитие направления ферментативной хирургии связано не только с выбором высокоспецифичных средств доставки (клетки, моноклональные антитела, одноцепочечные антитела и их фрагменты), но также и с выводом и деактивацией токсичных продуктов, и их дальнейшей утилизации с помощью имеющихся в организме человека систем органов (печень, желудочно-кишечный тракт, почки, легкие, потовые железы).

Эффективность и специфичность систем молекулярной и ферментативной хирургии связаны с совершенствованием векторов доставки. Высокоспецифичная доставка к целевым тканям может осуществляться посредством векторов на основе клеток, вирусных систем (AAV, HIV, VSH), РНК-белковых комплексов, а также бактофекции.

Использование совокупности кодирующих (ДНК, РНК) и сигнальных (белки и нуклеиновые кислоты) молекул для регуляции функционала организма для редактирования генома и изменения клеточной организации позволяет рассматривать возможность персонализации хирургических вмешательств на основе «омиксных» данных организма пациента (геном, транскриптом, метаболом, эпигеном) для достижения индивидуального физиологического ответа.

Выводы. Современные способы выполнения малоинвазивных хирургических вмешательств для восстановления нормальных функций органов могут быть дополнены методом использования молекулярных агентов – ферментов, иммунопрепаратов, а также иных молекулярных машин. В настоящее время подобные системы проходят клинические испытания для лечения ограниченного спектра заболеваний, а перспективные области их использования касаются терапии заболеваний и состояний, ранее доступных для терапии лишь при инвазивных вмешательствах. Подобная высокотехнологичная реализация принципов функциональной молекулярной и ферментативной хирургии в виде систем редактирования генома, тераностических агентов (обеспечивающих как диагностику, так и лечение), представляют собой развитие методического приема «физиологической хирургии» И.П. Павлова (1902) и современного представления о персонализированном подходе к хирургическому лечению пациента.